

МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ**

Апстракт: *Оживотворење основних постулата доступности правде грађанима јесте индикатор демократске легитимације владавине права у савременим државама. То се може остварити кроз садејство адекватног нормативног оквира (пре свега Устава и системских закона) и институционалног механизма за функционисање свих грана државне власти. Пут ка остваривању овог циља води и кроз успостављање одговарајућег друштвеног амбијента који омогућује оваплођењу принципа независног судства, као претпоставке доступности правде грађанима. Кроз симбиозу институционалног и бихевиоралног аспекта, независност судства доприноси оптималном функционисању правног поретка. Међутим, она је и претпоставка доступности правде грађанима.*

Кључне речи: *Правда, суд, дискриминација, једнакост, правичност, јавност, ефикасност, жалба.*

1. Увод

Оптимални ниво независности судства омогућава правну заштиту грађана од арбитрарности осталих сегмената државне власти, и то кроз одговарајућу процедуру за остваривање елементарних људских права грађана. На тај начин, подела власти и постепена еманципација судске власти отворају хоризонте доступности правде најширем кругу грађана.

* knez@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-9073-9367.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04. 02. 2025. године.

Судски механизам заштите фундаменталних људских права мора бити доступан свим грађанима, без било каквог облика дискриминације и кроз обезбеђивање једнаког институционалног третмана свих грађана пред судом. Судови, притом, треба да функционишу у сагласју са савременим међународним стандардима независног судства и да представљају институционални оквир за остваривање права која чине срж правичног суђења. Стога ће правда бити доступна, ако сви грађани имају загарантован приступ независном судству, које представља адекватно институционално окриље за остваривање основних постулата правичности. Приступ суду мора бити доступан свима, без било каквог облика дискриминације. Судска одлука мора бити резултат јавне, правичне и експедитивне расправе. Нормативни амбијент мора садржати и адекватан механизам поступка преиспитивања донете пресуде, али и инструментаријум за анулирање одлука донетих услед установљених грешака суда.

2. Међународни стандарди права на суђење пред компетентним, независним, непристрасним и на закону заснованом суду

Међународни стандарди независног судства незаобилазни су део каталога људских права садржаних у међународноправним документима универзалног и регионалног карактера (чл. 10. Универзалне декларације о људским правима, чл. 14. Међународног пакта о грађанским и политичким правима, чл. 6. ст. 1. Европске конвенције за заштиту права и основних слобода, чл. 26. Афричке повеље о људским правима и правима народа, чл. 8. ст. 1. Америчке конвенције о људским правима, чл. 26. Америчке декларације о правима и дужностима човека).¹ Комитет за људска права је, имајући у виду значај права на суђење пред независним, непристрасним, компетентним и на закону заснованом суду, заузео становиште да је то "апсолутно право које не сме да трпи било какве изузетке".² Према Америчкој конвенцији (чл. 27.), право на суђење пред независним, непристрасним, компетентним и на закону заснованом суду спада у корпус људских права која се не могу суспендовати ни за време ванредног или ратног стања.

¹ У наставку излагања за терминолошко означање конвенција регионалног карактера употребљаваћемо термине : Европска, Афричка, Америчка, као и Америчка декларација када се има у виду Америчка декларација о правима и дужностима човека

² *Gonzales del Rio protiv Perua*, (263/1987), 28. октобар 1992, Извештај Комитета за људска права, II Том, (A/48/40), 1993, стр. 20.

Сагласно пракси Европског суда за људска права, "суд" у суштинском смислу те речи одређује његова судска функција, то што он доноси одлуке о питањима из његове надлежности и на основу правних норми, и након поступка који је обављен на прописан начин. Да би неки орган имао својство суда, мора испунити неке услове-независност од извршних органа, непристрасност, трајање мандата чланова суда, јемства кја се пружају у поступку.³

Да би се реализовали постулати владавине права, потребно је да суд који поступа у кривичним стварима буде успостављен законом. Образовање судова по закону за последицу има немогућност оснивања судова за решавање индивидуалних случајева. Наш законодавац респектује овај правни стандард, јер већ у одредби чл. 1. Законика о кривичном поступку Србије се прецизира да кривична санкција не бити изречена само на основу *законито спроведеног поступка*, под условима прописаним кривичним законом.

Остваривање претпоставки правичног суђења огледа се и у праву на расправу пред *компетентним* судом, тј. судом који има јурисдикцију да реши конкретни случај. Надлежност судова проистиче из закона и односи се на странке, али и на сам кривичноправни спор.

Доступност правде је незамислива без реализовања права на расправу пред *независним* судом. *Основним принципима о независности судства* предвиђа се право на суђење пред редовним судовима и трибуналима према установљеним законским процедурама. Трибунали који не примењују законску процедуру, не могу вршити јурисдикцију која припада редовним судовима и судским трибуналима (принцип 5). Независност судства мора гарантовати држава и она се мора штити Уставом и законима. Све институције, владине и друге, морају поштовати независност судства (принцип 1). Тужилачке функције морају бити строго одвојене од судских (принцип 10).⁴

Оживотворење принципа независног судства налаже обавезу законодавца да обезбеди системске и функционалне гаранције против уплива политичких утицаја на рад правосуђа. То се може постићи доследном изградњом система поделе власти. У смеру афирмације независности судова су и нормативна решења о избору судија и трајању њиховог мандата, као и строга раздвојеност судијске од тужи-

³ Пресуде Европског суда *Х. против . Белгије од 30. новембра 1987* и *Ле Компт, Ван Ливен и Де Мејер против Холандије од 23. јуна 1981*, бр. 43.

⁴ Ово су само неки од принципа, садржаних у *Основним принципима независног судства, усвојеним на седмом конгресу УН-а о спречавању злочина и поступању са учиниоцима кривичних дела, одобрених на Генералној скупштини ОУН 1985. године*

лачке функције. Потпору независности судова чини и немогућност ван-судских органа да мењају судске одлуке, сем у случајевима амнестије и помиловања.⁵

Непристрасност суда представља, исто тако, компоненту правичног судског поступка. Она се огледа у чињеници да "судије не смеју да имају унапред формирана мишљења о случају који имају пред собом, као и да не смеју поступати на начин који фаворизује интересе једне стране у спору"⁶ Из одлука Европског суда за људска права произлази да је неопристрасност суда нарушена када је исто лице у истом предмету вршило две функције (оптужбе и суђења, истражну и судећу), када је судија пре доношења одлуке дао негативан суд о одбрани оптуженог, када постоји ризик од притиска на судске органе.⁷ Установа изузећа, предвиђена процесним зако нодавствима, увелико доприноси остварењу циљева непристрасности суда.

3. Забрана дискриминације у кривичном правосуђу (једнакост пред законом) и доступност правде

Својеврсним каталозима људских слобода, садржаним у међународноправним документима, предвиђа се једнак третман свих лица у уживању свих права која се предвиђају овим актима, па тако и права која се односе на област кривичног правосуђа. *Универзалном декларацијом о правима човека* (Univerzal Deklaration of Human Rights) наглашава се да "сваком припадају сва права и слободе проглашене у овој Декларацији, без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или других околности" (чл. 2.). Посебно се апострофира једнакост свих пред законом и право на подједнаку заштиту закона. Истоветан третман се предвиђа за сва лица која су жртве дискриминације или подстицаја на дискриминацију, без обзира на различитост у погледу расе, пола, вероисповести и других околности (чл. 7. Универзалне декларације о правима човека). Готово

⁵ Види: *Основни принципи независности судства, Право на правично суђење-приручник*, Београд, Фонд за хуманитарно право, 2002, стр. 101.

⁶ Види: *Kartunen protiv Finske*, (387/1989), 23. октобар 1992, *Извештај Комитета за људска права*, II Том, (A/48/40), 1993, стр. 12, параграф 7.2.

⁷ J. Pradel, G. Konstens, *Droit pénal européen*, Paris, 2002, p. 383, цитирано према. Др Горан Илић, *Модел правичног процеса у светлу Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода*, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и кривично законодавство Србије и Црне Горе, *Зборник радова са саветовања Удружења за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе, Златибор*, 2004, стр. 387.

истоветну одредбу садржи и Међународни пакт о грађанским и политичким правима (чл. 26).

Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода садржи антидискриминацијске одредбе којима се, међутим, забрањује неравноправност у погледу уживања конкретних права зајемчених овом Конвенцијом, али се не забрањује општа неједнакост грађана пред законом⁸. Ако се има у виду широк дијапазон права и слобода заштићених Европском конвенцијом, може се сматрати да одредбе овог, једног од најважнијих извора међународног права, уважавају основне постулате једнакости грађана пред законом

Забрана дискриминације у кривичном правосуђу се предвиђа и неким другим међународним документима. Тако је *Декларацијом Светске конференције међународне године жена*, одржане у Мексико Ситију 1957. године, позвано на спречавање повреде људских права жена изазваних кривичним делима и другим социопатолошким појавама као што су на пример, кривично дело силовања, насилничко понашање, проституција и слично.

Заштита од расне, етничке или верске дискриминације заузима видно место у напорима међународне заједнице да је елиминише. Из тих разлога је 1969. године донета *Конвенција о одстрањивању свих облика расне дискриминације*. Њоме се поред гаранција о једнаком третману свих лица при уживању права и слобода, предвиђа и заштита од насиља службених лица, институција, неформалних група грађана, мотивисаних расном или националном нетрпељивошћу.⁹

Једнаком грађана пред законом саставни је део и уставних прокламација држава заснованих на владавини права. На то курсу је и Устав Републике Србије, који прокламује право на једнаку законску заштиту, без дискриминације по било ком основу (чл. 21. ст. 1). Забрањени су сви видови непосредне или посредне дискриминације, нарочито по основу погледу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета (чл. 21. ст. 2. Устава Србије). Истовремено, уставном нормом ствара се основ тзв. позитивне дискриминације (ст. 3. чл. 21). Дискриминација је инкриминисана Кривичним закоником Србије, и то

⁸ Војин Димитријевић, Милан Пауновић, у сарадњи са Владимиром Ђерићем, *Људска права-учбеник*, Београдски центар за људска права, Досије, Београд, 1997, стр. 182.

⁹ Види *Извештај Секретаријата ОУН о правима човека: Активности УН на пољу кривичног правосуђа и спречавање криминалитета*, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, 1979, бр. 3-4, стр. 3-17.

кроз законски опис бића кривичног дела Повреда равноправности. (чл. 128).

4. Право на једнакост пред судовима као претпоставка доступности правде

Основни постулати владавине права налажу да сва лица имају једнако право на *приступ суду* и на *равноправан третман* пред судом. Судска заштита грађанских права мора бити доступна сваком, али и сва лица имају право на праведан поступак одлучивања о основаности оптужбе против себе. Једнакост приступа судовима подразумева одсуство било ког вида дискриминације. Процесна позиција неког субјекта не сме да зависи од пола, расе, вероисповести и слично, као што је случај у појединим земљама у којима, на пример, сведочење жена има мању доказну вредност од сведочења мушкараца.¹⁰

Једнакост третмана пред судовима, предвиђена одредбом чл. 14. *Међународног пакта о грађанским и политичким правима*, претпоставља истоветност третмана кривичнопроцесних странака, као носиоца двају супротстављених кривичнопроцесних функција приликом заступања својих теза пред судом. Међутим, једнакост третмана подразумева и истоветност третмана свих оптужених за иста или слична кривична дела, као и подједнак статус учинилаца кривичних дела класичног и политичког криминалитета.

Право на приступ суду је саставни елемент права на правично суђење, прописаног чл. 6. ст. 1. *Европске конвенције*. Из ове одредбе проистиче обавеза држава да свим лицима обезбеди судски поступак одлучивања о основаности оптужбе против њих. Пракса Европског суда за људска права налаже да ово право мора бити *делотворно*, а не само да постоји у закону. Сагласно пракси овога суда, "сврха Конвенције није да се јемче права која су теоријска или илузорна, већ она која су практична и стварна". Стога и право на приступ суду мора бити делотворно.¹¹

Пракса Европског суда за људска права допушта и извесна "прећутна ограничења" права на приступ суду. Право приступа "по властитој природи захтева регулативу која ће установити држава, регулативу која зависи од времена и места, као и од потреба и расположивих сред-

¹⁰ Види: Препоруке Комитета за укидање дискриминације жена поводом доношења Конвенције о укидању свих видова дискриминације жена од 24. 09. 1996, *Правично суђење-приручник*, Београд, Фонд за хуманитарно право, стр. 96.

¹¹ Пресуде Европског суда за људска права: *Airey v. Irske* од 9. октобра 1979, *serija A*, br. 32; *Bellet v. Francuske* од 4. децембра 1995, *serija A* br. 333-B; *R. D. v Pojske* од 18. децембра 2001.

става заједнице и појединца".¹² Међутим, ограничења не смеју умањити право приступа судовима појединцу на тај начин, и у тој мери, да се тиме нарушава суштина овога права. Противно Европској конвенцији је и ограничење које не поштоје легитимни циљ, и ако не постоји "разумно сразмеран однос" између употребљених средстава и циља који се жели постићи.¹³

Основни постулати правде уопште, али и правичности судског поступка, налажу постојање права супротстављених кривичнопроцесних странака да буду *присутне* радњама које се спроводе у поступку одлучивања о основаности кривичне тужбе. Странке у кривичном поступку морају бити у позицији да се изјасне о кривичном догађају који је иницирао покретање механизма судског одлучивања, али и да се изјасне о ставовима супротне странке (*audiatur et altera pars*). Консеквентно спроведена контрадикторност у поступку мериторног одлучивања о основаности кривице окривљеног сигуран је пут остварења елементарних захтева законитости, али и правичности кривичног поступка.

Равноправан тртман странака пред судом, као претпоставка једнакости пред судом, претпоставља и право на тзв. *једнакост оружја*. Реч је о праву странке да предузима све радње које може предузимати супротстављена странка. Нарушавање овога права десило би се, примера ради, када би окривљеном било ускраћено остваривање права на одбрану, чиме би се осујетила могућност супротстављања радњама јавног тужиоца. Исто тако, принцип једнакости оружја дезавуисао би се пропуштањем одређених радњи окривљеног, услед непознавања тих права због изостанка одговарајуће поуке суда. Неравноправан третман пред судом остварио би се и коришћењем резултата незаконитих радњи у кривичном поступку, али и коришћењем незаконитих радњи других државних органа у кривичном поступку.¹⁴

Доступност правде постиже се и преференцијалним треманом слабије кривичнопроцесне странке у кривичном поступку. Реч је о процесним концесијама окривљеног у односу на овлашћеног тужиоца, познатим у правној доктрини под називом "*favor defensionis*" *Ratio legis* повлашћеног процесног третмана окривљеног огледа се у покушају уравнотежења процесног положаја странака, оптерећеног почетном правном и фактичком неједнакошћу међу њима. Претпоставка невиност-

¹² Пресуда у случају *Ashingdane v. UK*, 28. мај 1985, серија А, бр. 93.

¹³ Пресуда у случају "Белгијска лингвистика" од 23. јула 1968, серија А бр. 6 и Принц Ханс-Адам II од Лихтенштајна против Немачке од 12. јула 2001.

¹⁴ *Schroeder, F. C., Strafprozesrecht, 2, Aufl., C. H. Beck, München, 1997, str. 32.*

сти окривљеног, формални терет доказивања на тужиоцу и правило *in dubio pro reo* (најважније процесне последице претпоставке невиности), заштита окривљеног од самоинкриминације, право на последњу реч на главном претресу, забрана преиначења пресуде на штету окривљеног у поступку по правним лековима, само су неке од манифестације воље законодавца да уравнотежи процесну позицију лица према коме је усмерена оптужба и тужиоца који захтева судско одлучивање о основаности кривице тог лица.

5. Правичност кривичног поступка и доступност правде

Да би правда била доступна, осим институционализоване независности судства и обезбеђене једнакости грађана пред овом граном власти, потребна је и реализација основни права из корпуса процесних гаранција правичнос судског поступка.

5.1. Право правичну, јавну и експедитивну расправу

Правда ће бити доступна ако се одлука о основаности оптужбе окривљеног донесе након правичне и јавне расправе у кривичном поступку, у коме су испоштовани основни захтеви експедитивности суђења. Расправа ће бити правична, ако се створе оптималне нормативне претпоставке за изјашњавање кривичнопроцесних странака о кривичној ствари, уз правом предвиђену могућност за изношење става о исказу супротне странке.

При изношењу сопственог става о кривичној ствари странке мора да имају истоветан процесни положај. У томе се огледа суштина принципа "једнакости оружја", као најважније гаранције права на одбрану. Уколико, пак, окривљени буде ограничаван у остваривању одбране (нпр. ако му се ускрати приступ вештацима, уколико не добије информације неопходне за припрему одбране, ако му буде онемогућено да присуствује претресу пред судом правног лека и слично), нарушиће се принцип "једнакости оружја", а тиме и правичност суђења.

5.2. Право на јавну расправу

Јавност кривичног поступка је кључна претпоставка за реализацију основних постулата доступности правде. Правичност поступка судског одлучивања о основаности оптужбе окривљеног немогућа без реализације начела јавности, нарочито у централној фази кривичног поступка – главном претресу. Одредбама Законика о кривичном поступку афирмише се начело јавности (чл. 362-367) које има и ранг уставног начела (чл. 97. Устава Србије). Уважавајући европске стан-

дарде који се односе на правичност суђења, наш законодавац рестриктивно поступа при одређивању разлога за искључење јавности са главног претреса. Према одредби ЗКП, јавност се може искључити ако је то потребно ради интереса националне безбедности, чувања тајне, јавног реда и морала, заштите интереса малолетника или заштите приватности учесника у поступку и других оправданих интереса у демократском друштву (чл. 363. ЗКП). Ако се упореде разлози за искључење јавности предвиђени Међународним пактом о грађанским и политичким правима и нашим законодавством, може се запазити сличност у регулисању. Закоником о кривичном поступку Србије, као разлог за искључење јавности предвиђа се, за разлику од раније легислативе, "заштита приватности учесника у поступку", што је у складу са разлогом предвиђеним Међународним пактом о грађанским и политичким правима. Тиме се у већој мери афирмише јавност суђења као претпоставка законитости и правичности у раду суда. Санкционисање незаконитог искључења јавности са главног претреса као апсолутне битне повреде одредаба кривичног поступка која ео ipso доводи до укидања пресуде у поступку по жалби (чл. 438. ст. 1. тач. 6. ЗКП) представља значајан *легислативни искорак* у смеру афирмисања стандарда *правичног суђења*. Обавеза образлагања решења о искључењу јавности (чл. 365. ЗКП), исто тако, доприноси остварењу права на правично суђење.

5.3. Право на суђење у "разумном року"

Суштина ове процесне гаранције окривљеног се изражава у познатој максими-*одложена правда је исто што и ускраћена правда*. *Ratio legis* права на суђење у разумном року је да се у што краћем временском периоду одлучи о основаности оптужбе, како би се без потребног одлагања одлучило о судбини окривљеног.

Непотребно одуговлачење кривичног поступка може се одразити негативно по права окривљеног тако што ће проузроковати мањкавост доказног поступка. Наиме, протеком времена може избледити памћење сведока, многи сведоци могу постати недоступни, трагови кривичног дела могу нестати. Предуго трајање кривичног поступка може повећати степен стигматизације окривљеног и поред респектовања претпоставке невиности.

При процени да ли је у конкретном кривичном поступку испоштовано право на суђење у разумном року најпре би требало одредити временске координате у којима се одвија кривични поступак тј. одредити моменат започињања и завршетка поступка. "Разумност" рока би требало ценити у односу на протек времена од прве радње органа кри-

вичног гоњења уперене против осумњиченог до правноснажности судске одлуке.

Људска права окривљеног биће угрожена ако се кривични поступак не оконча у "разумном року", нарочито уколико је окривљеном одређен притвор. Стога, принцип *правичности суђења* налаже да се што јасније прецизира значење правног стандарда "*разумни рок*". Становиште је Европског суда за људска права је да се разумни карактер трајања кривичног поступка процењује на основу следећих критеријума : сложеност случаја, понашање тужиоца и став надлежних власти.¹⁵

Трајање кривичног поступка зависи, свакако, од сложености утврђивања чињеничне и правне заснованости оптужбе. На сложеност овог поступка утичу природа кривичног дела, евентуално постојање неких од видова конекситета кривичне ствари, број сведока, квантитет и квалитет доказног материјала. Сложеност расветљења кривични ствари је увећана у случајевима организованог криминала, код вишеструких убистава, кривичних дела са елементом иностраности, терористичких аката те је, стога, потребан комплексан приступ при чињеничној реконструкцији и правном оформљењу ових кривичних ствари.

Експедитивност кривичног поступка, као предуслов правичности суђења, зависи и од понашања овлашћеног тужиоца. Уколико тужилац злоупотребљава своја процесна овлаћења, такво поступање неће допринети окончању поступка у "*разумном року*" и правичном суђењу. Трајање кривичног поступка зависи и од понашања несудских државних органа, поготово законодавне власти која креира правосудни систем, али и од понашања окривљеног (који се може користити правом на ћутање, може злоупотребљавати установу изузећа и слично).

Међународни стандарди права на правично суђење предвиђени Међународним пактом о грађанским и политичким правима и Европском конвенцијом о заштити права човека и основних слобода прихваћени су одредбама ЗКП којима се прописује и обавеза суда да поступак спроведе *без одуговлачења* (чл. 14. ст. 1. ЗКП). Нормативна потпора права на правично суђење ојачана је дужношћу председника судећег већа да главни претрес одреди најкасније у року од два месеца од пријема оптужнице у суду (чл. 353. ст. 2. ЗКП), предвиђањем рока у коме се мора писмено изградити објављена пресуда (чл. 427. ст. 1).

¹⁵ Види Одлуку Европског суда у случају *Lombardo protiv Italije* од 26. 11. 1992, серија А, број 256-Д.

5.4. Обавезност одбране окривљеног и сиромашко право као инструменти доступности правде у кривичном поступку

Доступност правди подразумева да судови приликом одлучивања о основаности кривице појединих лица омогуће стручну помоћ за реализацију одбране тих лица. Међутим, у појединим ситуацијама право на стручну помоћ при вршењу одбране трансформише се у обавезу пружања стручне помоћи. Окривљени, као оригинални титулар права на одбрану, снагом императивних законских норми добија стручног помоћника у лику браниоца. У томе се огледа суштина института обавезне одбране.

Овим установама се у кривичном поступку остварује *двострука егализација*. Окривљени, који је најчешће у спору са правно образованим лицем (јавним тужиоцем), а чија је процесна позиција оптерећена и хендикепима биолошке, економско-социјалне и правне природе (тежина кривичног дела), добија стручну помоћ браниоца независно од своје воље. С друге стране, овим видовима формалне одбране постиже се равноправност и међу самим окривљенима. Лица са статусом окривљеног у кривичном поступку имају једнак положај без обзира на здравствено стање, образовање, имовинске прилике и слично. Овим видовима одбране доприноси се утврђивању истине у кривичном поступку.

За наступање обавезне одбране потребно је испуњење одређених услова. Прву групу услова чине околности везане за *личну хендикепираност окривљеног*, које за последицу имају ограничавање или чак онемогућање остваривања одбране. Наиме, обавезна је одбрана ако је окривљени глув, нем или неспособан да се сам брани (чл. 74. ст. 1. Закона о кривичном поступку). Неспособност за самостално остваривање одбране постоји и у случају извршења кривичног дела у стању *неурачунљивости*, због чега наступа обавезна одбрана у поступку за изрицање мера безбедности медицинског карактера (чл. 522. ст.3. ЗКП). Обавезна је и одбрана малолетника.

Једна од околности која доводи до установљава обавезне одбране је *тежина кривичног дела*. Законодавац је имао у виду општу друштвену опасност кривичних дела одредио и њихову апстрактну тежину, која се рефлектује на врсту и висину запрећене казне. С обзиром на тежину кривичног дела, обавезна одбрана је предвиђена ако се окривљеном ставља на терет извршење кривичног дела за које се може изрећи казна затвора од осам и више година (чл. 74. ст. 1. тач. 2. ЗКП).

Трећу групу услова који доводе до наступања обавезне одбране чине околности *процесне природе*. То је, најпре, случај када је окривље-

ном одређен притвор, али и мера задржавања или забрана напуштања стана (чл. 74. ст. 1. тач. 3.. ЗКП). Обавезност одбране постоји и када се окривљеном суди у одсуству (чл. 74. ст. 1. тач. 4. ЗКП). Исто тако, одвијање главног претреса без присуства окривљеног (услед удаљења са претреса, одсутности због неспособности коју је сам проузроковао) исходује обавезношћу одбране.

У свим наведеним процесним ситуацијама окривљени је дужан да изабере браниоца, а ако он то не учини председник суда ће по службеној дужности поставити браниоца за даљи ток кривичног поступка до правноснажности пресуде, а ако је изречена казна затвора од двадесет и више година и за поступак по ванредним правним лековима (чл. 76. ЗКП).

Право окривљеног на *бесплатну стручну помоћ* (тзв. сиромашко право) браниоца део је каталога људских права, садржаног у најзначајнијим међународноправним документима из области заштите људских права. *Међународним пактом о грађанским и политичким правима* предвиђа се право окривљеног да се брани уз струћну правну помоћ, а, ако интереси правде то захтевају, да му се постави бранилац по званичној дужности уколико нема довољно средстава (чл. 14. ст. 3. д).

Европска конвенција за заштту људских права и основних слобода право на бесплатну правну помоћ третира у склопу права на правично суђење. Као постулат правичности суђења, тзв. "сиромашко право" конституише, се ако онај који је оптужен за кривично дело нема довољно средстава да плати правну помоћ, а "интереси правде" захтевају да добије бесплатну правну помоћ (чл. 6. ст. 3. ц).

Америчком конвенцијом, право на бесплатну помоћ браниоца предвиђа се у склопу минималних гаранција у кривичном поступку. Сходно одредби чл. 8 (2 е), окривљени има неотуђиво право на помоћ браниоца кога обезбеђује држава, ако се оптужени не брани сам или не ангажује браниоца у законом предвиђеном року. Плаћање тако ангажованог браниоца зависи од одредаба унутрашњег права. Право на бесплатну правну помоћ део је корпуса људских права предвиђеног *Резолуцијом Афричке комисије* (принцип 22).

*Основним принципима о улози адвоката*¹⁶ прописане су обавезе влада и професионалних удружења адвоката на пружању правне помоћи сиромашнима (принцип 3). Право на бесплатну правну помоћ

¹⁶ Ови принципи усвојени су на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању према учиниоцима кривичних дела, одржаном од 27. 8-7. 09. 1990. године у Хавани

сиромашним окривљеним предвиђа и *Конвенција о основним правима у Европској унији (усвојена у Ници 2000. године)*. Из одредбе чл. 47. ст. 3. ове Конвенције произлази да имовно стање окривљеног не сме бити препрека "ефикасном приступу правди".

Право на бесплатну правну помоћ браниоца по службеној дужности прописано је *Римским Статутом Међународног кривичног суда* (67. 1. б), као и Статутом *ad hoc Међународног кривичног суда за бившу Југославију* (чл. 2. ст. 4 д).

Европски суд за људска права својим је одлукама дао значајан допринос заштити права окривљеног, садржаној у чл. 6. ст. 3 ц Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Иако из Европске конвенције произлази да окривљени одлучује да ли ће се бранити сам, или уз помоћ браниоца, пракса Европског суда показује да воља окривљеног у погледу начина супротстављања оптужби није апсолутно суверена. Из одлуке Европског суда у случају *Croissant* против Немачке проистиче, да захтев да се окривљеном додели бранилац пред домаћим судом не притивречи одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.¹⁷

Право на бесплатну правну помоћ окривљеном слабијег материјалног стања подразумева да та помоћ мора бити *ефективна и делотворна*. Обавезе судске власти се не исцрпљују постављањем браниоца по службеној дужности. Суд је обавезан да браниоца који је спречен да пружи правну помоћ сиромашном окривљеном, или који избегава да је пружи, замени или да га натера да испуњава своје обавезе.¹⁸

Из стилизације одредаба најзначајнијих међународноправних докумената из области заштите људских права произлази да право на бесплатну правну помоћ окривљеног постоји, ако окривљени нема довољно материјалних средстава за ангажовање браниоца, уз истовремено постојање интереса правде за доделу правне помоћи. Низом својих одлука, Европски суд за људска права дао је креативан допринос поштовању ових услова од стране домаћих судова. Додуше, у судској пракси овога суда није се као спорно постављало питање тумачења недовољности материјалних средстава окривљеног. Имајући у виду природу одбране сиромашних, свакако да терет доказивања недостатка средстава за ангажовање браниоца лежи на самом окривљеном. Стога се "*интерес правде*" јавља као врло значајан критеријум за одлучивање о потреби доделе браниоца по службеној дужности. У пракси суда су се као елементи постојања интереса правде за постављењем

¹⁷ Одлука је донета 25. септембра 1992. године.

¹⁸ Види одлуку Европског суда у случају *Artico/Италије*, од 30. априла 1980 (ст. 33).

браниоца сиромашним окривљеним искристалисали: сложеност датог случаја; способност окривљеног да изнесе релевантне аргументе без помоћи (тзв. субјективни тест), тежина запрећене казне за извршено кривично дело, као и, у начелу, лишење слободе окривљеног.¹⁹

Становиште је Европског суда за људска права, да за кршење права окривљеног на бесплатну правну помоћ није неопходно да се докаже да је ускраћивање помоћи проузроковало стварну штету. Уколико би то био случај, одредбе Европске конвенције о људским правима о праву на бесплатну правну помоћ биле би лишене сваког смисла.²⁰

5.5. Право на делотворни правни лек и доступност правде

Доношење пресуде на мора да значи да је кривични суд донео коначну одлуку о основаности оптужбе против окривљеног. Интереси законитости, правилности поступања суда, али и *правичности*, налажу постојање права на иницирање поступка преиспитивања чињеничне и правне утемељености донете пресуде.

Право на делотворан правни лек представља једну од процесних гаранција правичности суђења. Као такво, оно је садржано у Међународном пакту о грађанским и политичким правима (чл. 14. ст. 5). Међутим, интересантно је напоменути да Европска конвенција у изворном тексту, не предвиђа ово право, већ је то учињено тек Протоколом бр. 7. (чл. 2)! Овим чланом Протокола се предвиђају и нека ограничења у остваривању овог права. Сходно чл. 2. ст. 2. Протокола бр. 7. уз Европску конвенцију, од права на жалбу се може одступити ако су у питању лакша кривична дела, када је одступање дозвољено законом, односно у случајевима у којима је окривљеном у првом степену судио највиши суд у земљи или је окривљени оглашен кривим поводом жалбе против ослобађајуће пресуде.

Право на жалбу и друго правно средство против одлука којим се решава правима, обавезама или на законом заснованом интересима предвиђено је и Уставом Републике Србије (чл. 22. ст. 2).

Правда ће бити достижна ако је у поступку по жалби омогућено суштинско преиспитивање побијане пресуде. Ако би се преиспитивање пресуде ограничило само на *правне* недостатке пресуде (тзв. касација), а да преиспитивање чињеничног стања остане ван домашаја суда правног лека, може се сматрати да гаранције права на правично суђење

¹⁹ *Компатибилност југословенског права са Европском конвенцијом о људским праима, Београд, Савет Европе-Београдска канцеларија, 2003, стр. 154.*

²⁰ *Одлука Европског суда у случају Artico/Италије, од 30. априла 1980. године.*

нису испоштоване. Наиме, разматрање жалбе би требало да представља нешто више од формалног проверавања процедуралних захтева.

Све гаранције права на правично суђење у првостепеном поступку морају важити и у поступку по жалби, поготово ако се пред другостепеним судом одржава претрес. То значи да и у поступку по жалби окривљени има право на адекватно време и могућности за реализацију одбране, мора бити обавештен о поступцима супротне странке, по жалби мора одлучивати независни, компетентни, непристрасни и на закону засновани суд, поступак пред судом правног лека се мора окончати у "разумном року" и слично.

Из одредаба Законика о кривичном поступку Србије произлази да је нормативни израз права на жалбу у нашем правном систему усклађен са међународним стандардима правичног суђења. Понајпре, и у овом делу кривичног поступку окривљени има право на стручну одбрану. Затим, окривљени мора одмах по изрицању првостепене пресуде бити обавештен о праву на изјављивање жалбе, а обавештење о овом праву мора да садржи и отправак пресуде који се доставља окривљеном (чл. 427. ЗКП). Поред тога, на путу остваривања постулата правичности суђења су и законом предвиђене *процесне концесије окривљеног* у поступку иницираном жалбом. Окривљени као, по правилу, праву не вична странка, је привилегован у погледу садржаја изјављене жалбе. Жалба коју је изјавио окривљени који нема браниоца узмеће се у разматрање, чак и ако не садржи све законом предвиђене елементе. Довољно је да се може утврдити на коју се пресуду односи (436. ст. 2. ЗКП). У функцији побољшања процесног положаја окривљеног, као *гарантије правичности суђења*, је и законом прописано проширивање обима преиспитивања побијане пресуде (чл. 452. ст. 1. ЗКП), као и забрана измене пресуде на штету окривљеног ако је изјављена жалба само у корист окривљеног (чл. 453. ЗКП).

Нормативни оквир остваривања права на жалбу предвиђен Законом о кривичном поступку Србије не омогућује у пуном опсегу реализацију права на усмену расправу, као гаранта правичности суђења. За разлику од првостепеног поступка, одржавање претреса пред судом правног лека је *изузетна* могућност. Одржавање претреса пред другостепеним судом је могуће када је због погрешног или непотпуно утврђеног чињеничног стања потребно извођење нових доказа и ако постоје оправдани разлози да се предмет не враћа првостепеном суду (чл. 449. ЗКП). Ово ограничење права на усмену расправу, мотивисано разлозима процесне економије, не представља брану реализовању права на правично суђење.

Основни постулати доступности правде претпостављају да окривљени може присуствовати одлучивању у поступку по жалби (чл. 14. ст. 3. тач. д. Међународног пакта о грађанским и политичким правима), нарочито ако суд правног лека има могућност да преиспитује правну, али и чињеничну утемељеност пресуде. У том смеру се креће и пракса Европског суда за људска права, према којој жалбени суд дужан да позове и саслуша окривљеног ако се у поступку по жалби разматрају чињенична и правна питања.²¹ Притом су стандарди правичног суђења испуњени ако је поступку по жалби присуствовао изабрани бранилац окривљеног. Међутим, из јуриспруденције Европског суда за људска права произлази да апелациони суд који разматра *само правна питања* нема обавезу позивања и саслушања окривљеног.²²

5.6. Право на одштету због грешке суда

Доступност правде подразумева постојање права "жртва неправичног поступка" да од државе траже накнаду штете. Она се сматра нарушеним "ако је учињен озбиљан пропуст у судском поступку који је био на штету осуђеног".²³

Ово право окривљеног обухвата права по основу неосноване осуде и због неосновано примењене процесне принуде. Као такво, предвиђено је најзначајним међународноправним документима из области заштите људских права. Према одредби чл. 14. ст. 6. Међународног пакта о грађанским и политичким правима "када се укине коначна кривична пресуда или када је лице помиловано због тога што нове или новооткривене чињенице указују на одсуство правде у поступку, лице које је кажњено на основу те пресуде биће обештећено у складу са законом, осим ако се не докаже да се неблаговремено откривање чињеница у целини или делимично има њему приписати". Сагласно овом међународноправном акту, право на обештећење имају и лица *незаконито* ухапшена или притворена (чл. 9. ст. 5).

Европска конвенција у изворном тексту не предвиђа право окривљеног на накнаду штете због неосноване осуде. Међутим, Протокол бр. 7. уз Конвенцију право на накнаду штете имају лица која су правноснажно осуђена, а касније је њихова пресуда била укинута на основу

²¹ Види Одлуку Европског суда у случају *Боттен против Норвешке*, Приручник Правично суђење, Фонд за хуманитарно право, Београд, стр. 144.

²² Одлука Европског суда за људска права у случају *Tripodi protiv Italije* од 22. 02. 1994, Приручник..., *op. cit.* стр. 145.

²³ Види: Извештај Савета Европе, о тумачењу Протокола бр. 7 Европске конвенције, 1985.

неке новооткривене чињенице која неспорно указује на грешку суда, осим ако се докаже да је то лице одговорна за неблаговремено откривање чињеница. Првобитни текст Европске конвенције, међутим, предвиђа право незаконито ухапшених и притворених лица на накнаду штете (чл. 5. ст. 5).

Правда ће бити доступна, ако се санкционишу не само *незаконита* лишења слободе, већ и неоснована. Незаконита лишења слободе обухватају само део неосновано предузетих лишења слободе, јер се неоснованост притварања цени с обзиром на епилог кривичног поступка, а незаконитост постоји само ако у моменту одређивања нису постојали услови за лишење слободе (што је ређи случај). Устав Србије уважава максималан домашај права на накнаду штете због грешке суда, јер прокламује право лица *без основа* лишених слободе (чл. 35).

Законик о кривичном поступку Србије регулише права лица неосновано осуђених и без основа осуђених на накнаду штете, рехабилитацију и остваривање других права у Поглављу XXXIV (чл. 583-596). Право на накнаду штете имају лица чија је првобитна осуда *анулирана* у поступку поводом ванредним правним леком (доношењем ослобађајуће пресуде, пресуде којом се оптужба одбија и обуставом поступка иницираног ванредним правним леком). Тиме је проширен домашај овог права у односу на међународне стандарде. Исто тако, круг тзв. негативних претпоставки предвиђен овим законом максимално респектује међународне стандарде правичног суђења. На свеобухватнији начин од међународноправних аката је регулисано право лица без основа лишених слободе, чиме су *проширен обим заштите* права ових лица садржан у међународноправним документима о заштити људских права!

Литература

Тихомир Васиљевић, Систем Кривичног процесног права СФРЈ, 1987

Жил Дитертр, Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Београд, 2004;

Војин Димитријевић, Милан Пауновић, у сарадњи са Владимиром Ђерићем, Људска права-уџбеник, Београдски центар за људска права, Досије, Београд, 1997;

Горан Илић, Модел правичног процеса у светлу Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и кривично законодавство Србије и Црне Горе, Зборник радова са саветовања Удружења

за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе, Златибор, 2004;

Извештај Секретаријата ОУН о правима човека: Активности УН на пољу кривичног правосуђа и спречавање криминалитета, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, 1979, бр. 3-4;

Гордана Лажетић-Бужаровска, Гордан Калајџијевић, Бобан Мисковски, Дивна Илић, Компаративно казнено процесно право; Скопје, Универзитет "Свети Кирил и Методиј", Правен факултет "Јустинијан Први", 2011;

J. Pradel, G. Konstens, Droit pénal européen, Paris, 2002;

Правично суђење-приручник, Београд, Фонд за хуманитарно право, Београд, 2002;

Schroeder, F. C, Strafprozesrecht, 2, Aufl, C. H. Beck, München, 1997;

Stefani G. Leusseur G. Bouloc B. Procédure pénale, Dalloz, Paris, 2004;

Trechsel Stefan, Human Rights in Criminal Proceedings, Academy of European law, European University Institute, Oxford University Press, New York, 2006;

Милан Шкулић, Кривично процесно право, Београд, 2019.

Saša Knežević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

INTERNATIONAL STANDARDS ON THE ACCESS TO JUSTICE

Summary

Adequate institutional structure of an independent judiciary and social environment favorable to the realization of the separation of powers system, are prerequisites for a functioning of legal order. However, these are the core assumption of access to justice for citizens.

Judicial mechanism of fundamental human rights protection must be available to all citizens, without any discrimination, through ensuring equal institutional treatment of all citizens before the court. In addition, their right to appropriate judicial proceedings citizens should realize before an independent, impartial, competent and legally founded court.

Justice will be available, if it was created adequate legislative framework for the optimal realization of the right to defense of the accused, from the corpus of the right to a fair trial. Access to justice implies that the court decision could be taken only after a public, fair and expeditious justice, and within the corresponding time coordinates. Fairness also requires that adequate mechanisms of factual and legal basis of judicial decisions review should be provided. If, however, despite these guarantees of legality and justice, conviction or personal freedom restriction is unfounded, it is necessary to provide for instruments to protect the rights of victims of unfair proceedings.

Keywords: justice, court, discrimination, equality, fairness, publicity, efficiency, appeal.